

O MODERNO **JÁ** PASSADO | O PASSADO **NO** MODERNO
reciclagem , requalificação , rearquitectura

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Centro Cultural FIESP: o aço requalificando o espaço.

Juliano Caldas de Vasconcellos

Arquiteto e Urbanista | Feevale

Av. Caçapava, 191/201 – Petrópolis – Porto Alegre/RS | Fonefax 51 3029 4114 | jcvasc@feevale.br

Centro Cultural FIESP: o aço requalificando o espaço.

Resumo:

A intervenção tem autoria de Paulo Mendes da Rocha e consiste na inserção de uma nova obra na porção térrea da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A partir da demolição de um trecho da laje do projeto vencedor do concurso de 1969 (de autoria de Roberto Cerqueira César e Luis Roberto Carvalho Franco), abre-se espaço para a reorganização das atividades que estavam mal instaladas: galeria de arte, biblioteca, teatro, foyer e espaço para a fila de retirada de ingressos; protocolo, recepção e acessos aos elevadores. A estes foram acrescentados um salão de atos e um palco para atividades cívicas, e um café, junto ao foyer do teatro. Ao se eliminar parte dessa laje, eliminando-se também um forro existente e que escondia uma altíssima viga sobre a qual está apoiado o edifício e que faz a transição para um número menor de pilares, foi liberada uma ampla área de grande altura voltada para a fachada da avenida. Abriu-se então a calçada, visual e efetivamente, para um amplo espaço semi-público de transição que requalifica o edifício no seu sítio. O que se produziu foi um aumento das áreas de uso público, deslocando parte da recepção da FIESP (o setor de protocolo) para novas acomodações no subsolo, e concentrando o sistema de controle e separação da entrada nos recintos do elevador, que agora organiza a entrada no térreo superior e a saída no térreo inferior. Com a demolição da laje de entrada, a calçada da Avenida Paulista aumentou de 7 para 20 m, criando um espaço generoso de acolhimento, o que possibilitou uma visão nítida dos dois térreos (da galeria e da biblioteca).

O artigo busca descrever a caixa miesiana de aço encaixada dentro da estrutura agigantada de concreto através da análise tridimensional de dois componentes: do espaço de transição urbana antes e depois da intervenção. Interessa também um estudo mais atento da leve estrutura de aço e a colaboração desta técnica com as efetivas possibilidades construtivas e arquitetônicas, além da articulação entre o existente e o inédito, que - além do seu próprio valor como acrescentado - confere nova característica ao existente.

Palavras-chave: inserção, aço, revitalização.

Abstract:

The intervention of Pablo Mendes da Rocha consists of the insertion of a new building in the first floor of the headquarters of the Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. From the demolition of a piece of the flagstone of the winning project of the 1969 competition, space for the reorganization of the activities confides that badly were installed. This article inside describes steel the incased box of the huge structure of concrete through the three-dimensional analysis of two components: the space of urban transition before and after the intervention. It also interests a more intent study of the light steel structure and the contribution of this technique with the effective constructive possibilities and architectural, the joint between existing and the unknown one, that - beyond its proper value as increased - new characteristic to the existing one confers.

Keywords: insertion, steel, revitalization.

Centro Cultural FIESP

O aço requalificando o espaço

O projeto do Centro Cultural FIESP trata de uma remodelação nos níveis inferiores de acesso da icônica torre em formato de tronco de pirâmide da Avenida Paulista, sede do sistema FIESP-CIESP-SESI. Esta torre é projeto vencedor de um concurso em 1969 de autoria dos arquitetos Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto de Carvalho Franco, da Rino Levi Arquitetos Associados¹. O projeto da intervenção é de Paulo Mendes da Rocha², concebido em 1996 com obra inaugurada em março de 1998. Pode ser definido como a eliminação de um trecho de laje de 18 metros no que seria o meio-nível do pavimento térreo, que se eleva a 1,5m acima da calçada e para o qual se acedia por uma escada que, situada no limite entre o lote e a avenida, cortava a continuidade espacial entre a cidade e o edifício. Ao se eliminar parte dessa laje, eliminou-se também um forro existente que escondia as vigas de três metros de altura, sobre a qual está apoiado o edifício – e que faz a transição para um número menor de pilares. Dessa forma foi liberada uma ampla área voltada para a fachada da avenida, com 7,5m de altura máxima e quase 17m de passeio (Figura 1).

Com isso, a calçada se abre espacial e visualmente, tornando-se um amplo espaço semi-público de transição urbana, que requalifica a relação do edifício com seu sítio e com a cidade. É a partir desse vestíbulo urbano que se dá o acesso aos planos superior e inferior do Centro Cultural, articulando-as com o teatro e a garagem junto à testada oposta da Alameda Santos. Em balanço sobre o recuo lateral, a galeria transforma a conexão entre avenida e rua numa travessa coberta. A intervenção oxigena o edifício e o seu entorno de forma clara e precisa, as mesmas idéias que estão presentes na lógica da organização dos espaços e do detalhe de sua construção.

1. Com a participação de Roberto de Cerqueira César, a partir de 1945, e de Luiz Roberto Carvalho Franco, em 1951, Rino Levi constituiu a Rino Levi Arquitetos Associados, um escritório bem estruturado e que, ao longo das décadas, participaria de forma efetiva na conformação urbana da cidade de São Paulo, com projetos para edifícios e conjuntos arquitetônicos que abrigavam os mais diversos programas. Rino Levi já havia esboçado o edifício da FIESP antes de sua morte em 29 de setembro de 1965. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Rino_Levi> Acesso em 14 ago. 2007, 00:33.

2. Colaboraram com o projeto executivo: Angelo Bucci, Fernando de Mello Franco, Marta Moreira, Milton Braga, Keila Costa, Maria Isabel Imbrônio, Omar Mohamad Dalank, Carmem Morais, Judith Hardy e Pablo Hereñu. Disponível em <<http://www.spbr.arq.br/projetos/fiesp/fiesp.htm>> Acesso em 15 ago. 2007, 14:21.

Considerações sobre o projeto original

É importante antes de iniciar o estudo sobre o projeto de intervenção, citar que na oportunidade da construção do edifício da FIESP, nos anos 70, a Av. Paulista ainda contava com generosos passeios públicos. Esta configuração garantia uma situação mais confortável, visual e espacial, de acesso aos níveis que compunham o térreo do edifício (praça e biblioteca), mesmo com os degraus de acesso aos dois pavimentos estando localizados no alinhamento, no limite do lote com o passeio público (Figura 11). Se já não bastasse a escada como bloqueio da interface passeio/praça coberta, com o alargamento da avenida os passeios foram reduzidos a 7m de largura, fato que acabou influenciando negativamente no acesso ao prédio, pois o espaço em frente aos degraus foi comprimido em menos da metade de sua largura (ao mesmo tempo em que o fluxo de pessoas pelo local aumentou exponencialmente).

Outro aspecto que deve ser mencionado, agora no que se refere a estrutura da torre e sua relação com o térreo é que, entre a elaboração do projeto e praticamente o início da execução da obra do edifício, um novo cálculo estrutural exigiu a construção de uma nova linha de apoios³ (além da remodelação das vigas de transição entre a estrutura reticular dos pavimentos superiores e o pilotis, que passaram de treliça em concreto armado para uma estrutura bidirecional). Essa nova linha de pilares foi levantada no centro da praça idealizada no projeto do concurso, que contemplava uma estrutura porticada (Figura 7). De certa forma, apesar da manutenção da praça, sua condição de grande plano aberto e livre acabou enfraquecida também pela presença desses grandes apoios centrais – cada um desses pilares possui aproximadamente três metros de largura – além do já citado estreitamento do passeio na Paulista.

3. GUATELLI, Igor. Edifício Fiesp-Ciesp-Sesi. De landmark a container? Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq079/arq079_03.asp> Acesso em 15 ago. 2007, 14:40.

A caixa na torre

*“A orientação adotada para este projeto é a de promover uma reorganização espacial capaz de ordenar e fazer brilhar o conjunto das atividades desenvolvidas nas áreas de recepção e de representação, nos níveis térreos e vestíbulos, do Edifício Sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ordenar e assegurar a harmonia entre o rigor exigido na recepção e seleção dos serviços, e a liberdade e fluidez desejada para as atividades culturais. Interpretar a interlocução entre as funções do Edifício e a animação urbana na Avenida Paulista.”*⁴

O paralelepípedo inserido na base do edifício de concreto armado (Figura 12) é basicamente uma estrutura de aço de arestas brancas (com exceção da laje de piso, que corresponde ao piso da praça original) que mede 38m (frente) por 28m (profundidade) por 2,8m. Uma passarela de 68m por 4,5m complementa a caixa, conectando o novo espaço ao saguão de elevadores da sede, criando um espaço extra para exposições e eventos culturais.

A extensão do prisma, que vai até a divisa direita do terreno (Figura 13), amarra o térreo e conseqüentemente restitui um valor à elevação frontal. O recuo do térreo com a demolição parcial da laje permite balançar na frente a estrutura metálica, novamente diferenciando intervenção e intervido (Figura 14). Assim sendo, tal interposição não se resume apenas ao aspecto geométrico, mas também é valorizada pela diferença tectônica e pela própria lógica estrutural dos dois corpos onde as relações de carga, peso e solicitações estruturais são desmesuradamente díspares. O banal plano nobre da praça que se destacava do passeio através de uma escadaria é substituído por níveis desen

4. MENDES DA ROCHA, Paulo. Memória do projeto do Centro Cultural FIESP. Disponível em <<http://www.spbr.arq.br/projetos/fiesp/fiesp.htm>> Acesso em 19 ago. 2007, 09:10. contrados que conferem nova utilização para o que antes era um plano único. A ampliação do passeio reafirma o sentido público com a dilatação das calçadas e do espaço tridimensional, com a transparência quase plena através do paralelepípedo “miesiano”, que permite penetrar com a vista e com a exposição apresentada ao pedestre como vitrine da galeria, procurando dar uma visibilidade pública a usos que, na verdade, já existiam ali. Como argumenta Luis Gimenez (2001):

“o valor da intervenção não se concentra no acrescido, mas compreende que há de se conferir novo valor ao existente.”

Anteriormente, a galeria de exposições e a biblioteca eram menores, e situavam-se, ambas, no térreo inferior. Os espetáculos de teatro, por sua vez, provocavam grandes filas, invariavelmente desabrigadas na calçada da Avenida Paulista. A área do térreo superior abrigava apenas a entrada dos escritórios da FIESP, com protocolo e recepção, e uma praça, aberta em pilotis no projeto original do escritório Rino Levi, mas que havia sido fechada.

Conforme descrito anteriormente, a marca da intervenção no edifício é muito nítida: foram cortados dois trechos da laje do térreo superior, correspondendo ao espaço frontal e posterior do novo objeto arquitetônico metálicos. É estrutura que, apesar de parasita no uso – se encontra ligada ao interior do outro organismo – é leve e traz benefícios, avigorando o hospedeiro em termos de luminosidade, transparência e espacialidade. Basicamente o que se produziu foi um aumento das áreas de uso público, deslocando parte da recepção da FIESP (o setor de protocolo) para novas acomodações no subsolo, e concentrando o sistema de controle e separação da entrada nos recintos do elevador, que agora organiza a entrada no térreo superior e a saída no térreo inferior. Isto é, o elevador passou a desempenhar um papel proeminente como recurso de organização espacial. Assim a biblioteca⁵ pôde ter aumentado o seu espaço no térreo inferior, e a galeria de exposições foi deslocada para o térreo superior, ocupando grande parte deste.

A demolição da porção frontal da laje cria um espaço generoso de acolhimento, o que possibilita uma visão nítida dos dois terraços (da galeria e da biblioteca). Desse modo, a entrada, que era muito acanhada, ganhou em clareza. Além disso, a reforma ampliou em larga medida a continuidade dos espaços. O novo foyer do teatro - agora com pé-direito duplo - ficou totalmente interligado aos espaços externos, através da liberação do corredor junto ao muro de divisa e da criação de uma passarela metálica rente à biblioteca, configurando um verdadeiro “terreno” de giro em torno do corpo inferior construído, uma calçada interior, podendo abrigar as filas para o teatro. Essa passarela contínua abre, na passagem, uma varanda nova para um café junto ao foyer do teatro (Figura 19). No térreo superior, no trecho de pé-direito duplo, ao lado dos pórticos de

5. Os cortes das lajes (concreto e ferragens) foram executados a partir de serras orientadas por laser, que efetuaram a incisão de maneira precisa, sem nenhum tipo de comprometimento da estrutura existente.

6. Fechada desde Fevereiro de 2006, a área da Biblioteca passou a abrigar um espaço de exposições do SESI e área para computadores de acesso público. Concreto (com vigas de transição muito altas), criou-se uma ponte metálica contínua que se debruça sobre a Avenida Paulista de um lado (Figura 20), e corre, de outro, até o jardim de Burle Marx, um painel inclinado de mosaico português (Figura 21). Pensada para abrigar coquetéis e eventos em geral, essa nova área, além de um insuspeitado belvedere, se revelou também um interessante espaço de exposições – apesar do acesso controlado e do visitante ter que se utilizar de um dos oito elevadores para chegar ao nível superior. Isolada do térreo e da torre, a passarela-ponte funciona amarrando-se nessas extremidades como um belvedere na porção da Avenida Paulista e um espaço contemplativo em relação a cobertura do teatro e seu foyer na face oposta. Em toda a sua extensão a passarela possibilita uma vista particular – uma visão em cota superior – do espaço que antes era praça. A ponte também

inaugura uma entrada para o edifício na frente da Estação da Luz, evidenciando o local como marco de um acesso que definitivamente caracteriza uma nova implantação ao edifício, como diz Piñon:

“Se de la paradoja de que la calidad aparece, en este caso, con la ocupación de un espacio que el proyecto original dejaba sin construir, como mero porche previo a los accesos a la torre, que permitía llegar, no sin peripecia, al teatro situado en la parte posterior. Se trataba en definitiva, de un simple lugar cubierto, si atributos espaciales ni uso que diesen sentido a la posición singular que ocupaba en el complejo inmobiliario.”⁷

O que se reconstruiu e se ampliou espacialmente, está presente nas laterais do térreo, onde a legislação urbanística permite chegar até os limites sem a necessidade de recuos. A torre do edifício mantém o que ali está configurado como demarcação lateral, reforçando ainda mais a idéia de um pórtico que hospeda a intervenção.

7. PIÑÓN, Helio. Paulo Mendes da Rocha. Romano Guerra Editora. São Paulo 2002. p. 12

Intervenção que revela em outro aspecto técnico – muito interessante também – o jogo entre a robustez da estrutura de concreto armado, capaz de aceitar essa estrutura parasita associada, na confrontação entre o mais pesado e do mais leve. Uma associação entre estrutura metálica, com sistema estrutural nítido porém discreto, de barras e geometria, e outra estrutura de armação básica em concreto armado com grandes pilares que sustentam a base da torre concebida por Rino Levi (Figura 23). A base que possui a característica de ter poucos pilares proporcionalmente ao que se tem acima dela (vãos de 14m), com uma grande concentração de cargas que inevitavelmente fez que esses pilares fossem de uma capacidade enorme e capazes de aceitar uma sobrecarga adicional razoável. Dessa forma, na parte nova – com vão livre de novos apoios, pois é totalmente suspenso nas vigas e apoiado na porção da laje que ainda restou – a equipe de projeto e cálculo estrutural teve que se restringir ao módulo e ao espaço construído que essa sobrecarga permitia.

O projeto não se limita a propor apenas uma ocupação inteligente de um espaço que já não tinha mais sentido: introduz uma construção singular e genuína, que em sua construção sintetiza a complexidade das condições em que acontece. Pela Av. Paulista surge um universo claramente estruturado que revela a natureza do lugar: nenhuma ambigüidade no uso, nenhuma dúvida sobre a identidade do novo. Esteticamente, argumenta Guatelli:

“Em uma época onde se multiplicam exemplos de arquiteturas baseadas quase que exclusivamente na imagem de puro deleite visual (populismo estético) e notabilizadas por seus resultados estético-formais, arquiteturas que parecem ser erguidas apenas para serem fotografadas, a intervenção de Mendes da Rocha torna-se um exemplo da antítese dessa tendência.”⁸

8. GUATELLI, Igor. Edifício Fiesp–Ciesp–Sesi. De landmark a container? Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq079/arq079_03.asp> Acesso em 15 ago. 2007, 14:40.

Figura 1 - Fachada principal do edifício na Av. Paulista, e a intervenção feita por Paulo Mendes da Rocha.

Projeto original de 1969

0
20m
5

Figura 2 - Planta do pavimento térreo INFERIOR
 Figura 3 - Planta do pavimento térreo SUPERIOR
 Figura 4 - Corte Longitudinal

Figura 6 - Edifício a partir do lado oposto da Av. Paulista.

Figura 7 - Perspectiva da praça e pilotis (este com apenas duas linhas de pilares).

Figura 5 - Maquete do complexo e a relação da praça com as duas vias.

Plano de intervenção de 1996/98

0

5

20m

Figura 8 - Planta do pavimento térreo INFERIOR

Figura 9 - Planta do pavimento térreo SUPERIOR

Figura 10 - Corte Longitudinal

Planta do pavimento térreo INFERIOR:

1. Avenida Paulista
2. Acesso do metrô
3. Átrio
4. Acesso de veículos
5. Segurança
6. Hall
7. Biblioteca
8. Bilheteria
9. Café
10. Vestíbulo
11. Sanitários públicos
12. Teatro
13. Alameda Santos

Planta do pavimento térreo SUPERIOR:

1. Avenida Paulista
2. Acesso do metrô
3. Projeção da ponte
4. Átrio
5. Hall de entrada
6. Depósito

- 7.Sala de apoio
- 8.Informações
- 9.Loja
- 10.Galeria de arte
- 11.Espelho d'água
- 12.Jardim
- 13.Alameda Santos
- Corte Longitudinal:**
- 1.Avenida Paulista
- 2.Acesso do metrô
- 3.Ponte
- 4.Átrio
- 5.Galeria de arte
- 6.Biblioteca
- 7.Vestíbulo
- 8.Jardim
- 9.Teatro
- 10.Alameda Santos

Figura 11 - Corte e ampliação setorial mostrando a situação antes da demolição da laje.

Figura 12 - Relação do térreo do edifício com a avenida após a intervenção.

Figura 12 - Vista frontal do prisma inserido na base da torre e a faixa que determina o passeio público e semi-público.

Figura 13 - Vista da escadaria de acesso aos níveis superior e inferior do térreo.

Figura 14 - Rampa de acesso aos níveis de estacionamento com a passarela ao fundo.

Figura 15 - Simulação digital da inserção do volume prismático e da ponte.

Figura 16 - Simulação digital da inserção do volume prismático e da ponte.

Figura 17 - Vista do espaço entre o saguão de elevadores e o novo volume e a cobertura inclinada do teatro enquadrada na perspectiva.

Figura 18 - A parte posterior (foyer), com o espaço de exposições como vitrine pública.

Figura 19 - Imagem do espaço que foi aberto depois da demolição da laje na parte posterior da intervenção (referente ao foyer do teatro).

Figura 20 - O balanço da ponte sobre o passeio na Av. Paulista.

Figura 21 - Extremidade da ponte com a cobertura do teatro ao fundo.

Figura 22 - Vista lateral da escada e da relação entre os dois níveis.

Figura 23 - Acesso ao espaço de exposições, com os elementos de fixação da viga de aço na grande estrutura de concreto armado na parte superior.

Figura 24 - Espaço da galeria de arte.

Algo parecido com a FIESP ocorreu no início da carreira de Paulo Mendes da Rocha: o Ginásio do Clube Paulistano, (1957) se baseou praticamente na mesma idéia (Figura 25). Sobre uma base de concreto armado – onde haviam incluído instalações subterrâneas com vestiários – surge um desenho muito especial que ancora e sustenta uma estrutura metálica que cobre a área do ginásio (Figura 26). Esta associação se vê nas pontes e nas estruturas clássicas antigas de formas e materiais diversos, como nas pontes neo-clássicas do *Quattrocento*, que enfrentam as águas com os contrafortes de pedra e que na parte superior possuem uma forma fluida e viva, com madeira cerâmica e outros materiais leves.

No caso da Pinacoteca (Figura 27) nada é modificado, mas tudo é transformado. No lugar de demolição, as paredes são descascadas para que a estrutura não-reticular se apresente como muro que também transmite a carga, numa atuação praticamente romana. As pontes neste caso aparecem como elementos para afirmar o pátio de pé-direito triplo e suprir alguma falta de circulação (que não é o caso da FIESP).

Na FIESP, demolir foi tão importante quanto construir, e ambos os fatos se dão com precisão cirúrgica. As qualidades naturais do edifício – que até então eram ocultadas pela formatação de seu esquema conceitual – agora então acrescenta, com parcimônia e inegável cuidado uma nova estrutura metálica, construída para abrigar as funções que já não eram suportadas, encaixados com gentileza em meio à pesada estrutura existente.

Figura 25 - Ginásio do Clube Paulistano (1957)

Figura 26 - Detalhe da ancoragem do Ginásio do Clube Paulistano (1957)

Figura 27 - Pinacoteca de São Paulo (1993)

IMAGENS

FIGURA 1

<http://www.spbr.arq.br/projetos/fiesp/fiesp.htm>

FIGURAS 2 a 7

ANELLI, Renato, GUERRA, Abílio, KON, Nelson. Rino Levi. São Paulo, Romano Guerra, 2001. p.175

FIGURAS 8 a 10

Material cedido pelo escritório SPBR via mensagem eletrônica em 10 de agosto de 2007.

FIGURAS 11 a 24

<http://www.spbr.arq.br/projetos/fiesp/fiesp.htm>

FIGURA 25

http://www.pritzkerprize.com/2006/hires/showimage.php?photo=cap_ext_praca.jpg

FIGURA 26

<http://www.pritzkerprize.com/2006/hires/showimage.php?photo=PAULISTANO2.jpg>

FIGURA 27

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Pinacoteca_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo%2C_Brasil_-_interiores.JPG

BIBLIOGRAFIA

ANELLI, Renato, GUERRA, Abílio, KON, Nelson. Rino Levi. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

ARTIGAS, Rosa (org.). Paulo Mendes da Rocha. São Paulo, Cosac Naify, 2000.

GIMENEZ, Luis Espallargas. Autenticidade e Rudimento. Paulo Mendes da Rocha e as intervenções em edifícios existentes. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp001.asp>> Acesso em 14 ago. 2007, 13:45.

GUATELLI, Igor. Edifício Fiesp–Ciesp–Sesi. De landmark a container? Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq079/arq079_03.asp> Acesso em 15 ago. 2007, 14:40.

PIÑÓN, Helio. Paulo Mendes da Rocha. Romano Guerra Editora. São Paulo 2002.

SOLOT, Denise Chini. Paulo Mendes da Rocha. Estrutura: o êxito da forma. Viana & Mosley, Rio de Janeiro, 2004.

SPIRO, Annette. Paulo Mendes da Rocha. Bauten und Projekte. Niggli, Zurique, 2002.

THOMAZ, Dalva. Paulo Mendes da Rocha: entre as águas e as pedras de Veneza (entrevista). Disponível em <<http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm>> Acesso em 12

ago. 2007, 10:55.